

Список использованных источников

1. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / С.Г. Капканщиков. – 5-е изд. – М.: КНОРУС, 2013. – 520 с.
2. Проценко И.Г. Информационная система мониторинга рыбного промысла / И.Г. Проценко // Рыбное хозяйство. – 2010. – Специальный выпуск. – С. 3-18.
3. Поршакова А.Н. Мониторинг и кадастр природных ресурсов: учебное пособие / А.Н. Поршакова. – Пенза: Пензенский Государственный Университет архитектуры и строительства, 2014. – 196 с.
4. Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных: Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 994 (Д) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83515/
5. Научно-исследовательские организации Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rostov-fis.nichost.ru/research_institutes/
6. Романов А.А. Развитие отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля над деятельностью промысловых судов / А.А. Романов // Рыболовство России. – 2011. – С. 18-21.

УДК 65.017 334.02
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Пушкарёва Н.А.,
канд. наук гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «ДонНАСА»;
Генова А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «ДонНАСА»;
Сорока Е.В.,
аспирант, ассистент кафедры
менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «ДонНАСА»

В статье проведено исследование теоретических и методических основ управления организациями. Проанализировав теории научных работ, были выделены основные принципы, функции и элементы системы управления организацией.

Ключевые слова: управление, организация, предприятие, система управления, управленческий процесс, организация труда, руководитель.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATION MANAGEMENT

Pushkareva N.A.,
Candidate of Sciences, State Department of
Management, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Management of
Construction Organizations
GOU VPO «DonNASA»;
Genova A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Management of
Construction Organizations
GOU VPO «DonNASA»;
Soroka E.V.,
post-graduate student, Assistant of the
Department of
Management of Construction Organizations
GOU VPO «DonNASA»

The article provides study of theoretical and methodological foundations of managing organizations. After analyzing the theory of scientific works, the main principles, functions and elements of the organization's management system were identified.

Keywords: *management, organization, enterprise, management system, management process, labor organization, manager.*

Постановка проблемы и актуальность. Современное общество постоянно развивается, создавая новые жизненные ценности, приоритеты, изменяя среду жизнедеятельности и характер межличностного взаимодействия в обществе. Эти факторы обуславливают необходимость постоянной динамики науки управления, которая активно развивалась в прошлом веке и не останавливается и сегодня.

Особенно вопросы трансформации системы управления организациями актуализируются в условиях становления и развития политической, экономической и социальной системы молодых государств, требующей от предприятий адаптации к условиям современных вызовов.

Анализ исследований и публикаций. Исследованиям теоретико-методических основ управления посвящено множество научных работ, авторами некоторых являются: Арутюнова Д.В., Бальтцер Б., Беккер В., Гончарова Л.И., Боумэн К., Виханский О.С., Наумов А.И., Вудкок М., Фрэнсис Д., Глухов В.В., Герасимов В.В., Чередникова Л.Е., Дорофиенко В.В., Друри К., Ерёмкина Е.В., Ретинская В.Н., Жигун Л.А., Королёв В.И., Крепчук Е.И., Набиев Р.А., Невешкина Е.В., Патласов О.Ю., Сергиенко О.В., Панов А.Н., Переверзев М.П., Петров А.Н., Поршневу А.Г., Рубцов С.В., Соколов А.В., Шалаева Л.В. и многие другие учёные.

Цель статьи – изучить и обобщить научные подходы к изучению сущности и методических основ управления организацией.

Изложение основного материала исследования. В русском языке глагол «управиться» значит что-то одолеть, завершить или справиться как-нибудь с поставленными делами. Так описывал происхождение термина «управление» в России Глазов М.М. [1]. В старорусском словаре «управа» – это возможность сладить и управиться с чем-то или кем-то. В XVIII – начале XX вв. (до 1917 г.) в

Российской Империи исполнительные органы, которые занимались административными делами, назывались «управами». В те времена действовали: благочинные, ремесленные, земские, врачебные, продовольственные, городские и другие управы.

Различают три типа управления. Первый тип управления – это техническое управление рукотворным объектом. Второй тип управления – это естественное управление в окружающей среде. Третий тип – это социальное или общественное управление. Естественно, социальное управление существенно преобладает над другими типами, потому что система требует наличие человека в совокупности с взаимосвязанными элементами (работа, коллектив, семья, возраст, общество и т.д.). Социальное управление зависит от профессиональной деятельности и рассматривается как интегрированный процесс реализации взаимосвязанных управленческих функций.

Традиционные и основные функции управления – это планирование, организация, мотивация, контроль и координация.

Система управления организацией объединяет все службы и подразделения работающего предприятия. Для успешного функционирования организация обязана достигать своей цели. А управлять – значит, вести предприятие к главной цели, при этом извлекая из всех подчинённых ресурсов максимальные возможности. Так считал основатель административной школы управления А. Файоль, который разбил управление на 14 принципов: разделение труда, полномочия и ответственность, дисциплина, единоначалие, единство действий, подчинённость личных интересов, вознаграждение персонала, централизация, иерархия, порядок, справедливость, стабильность рабочих кадров, инициатива, корпоративный дух.

Управленческий процесс предвидит гармоничность действий, приводящий к успеху и достижению цели, которая стоит перед организацией. В любой организации, в широком понимании, существует управляемая и управляющая система. Схематически координацию действий управления можно представить в следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Координация действий управления [2]
(А – управляющая информация, Б – исполнительная информация)

Управляющая часть является необходимым и важным элементом любого предприятия. На уровне управления, в результате коллективного труда, после анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования принимаются управленческие решения.

В управляемой части обеспечивается производственный процесс, который должен контролироваться и координироваться. Чтобы все процессы в управляемой части продвигались успешно, применяют систему научного управления, которую выдвинул американский инженер, основоположник

научной организации труда и менеджмента Ф.У. Тейлор [3]. Он разделил процесс планирования и труд, описав это в 1911 году в своей книге «Принципы научного менеджмента». Тейлор разбил обязанности управляющих на четыре части:

- 1) вырабатывается научный фундамент в отдельности для каждой отрасли и разновидностей работы, при этом отклоняя старые традиционные методы;
- 2) проводится отбор рабочих с обязательным последующим обучением определённой отрасли труда;
- 3) администрация взаимодействует и сотрудничает с рабочими, при этом внедряя разработанную систему организации труда;
- 4) уравнивается ответственность между управляющими и рабочими.

Параллельно с Ф.У. Тейлором, в 1911 году Г. Эмерсон внедряет в науку управления понятие эффективность (производительность) и формулирует 12 принципов управления [4]. Г. Эмерсон обосновал применение системного подхода для решения сложных практических задач в организации управления.

Немного позже А. Файоль – ученик и последователь Ф. Тейлора, сформулировал основные задачи звена управления, разбивая все хозяйственные операции на шесть групп, каждая из которых является «установкой»:

- техническая (всё, что связано с орудием труда);
- коммерческая (купить, продать, обменять и т.п.);
- финансовая (распоряжение и привлечение денег);
- страховая (страховка и охрана);
- учётная (бухгалтерия, статистика, калькулирование и т.п.);
- административная (контроль, планирование, организация, мотивация, координация, распоряжения и т.д.).

П. Друкер [1, с. 75] писал в своих научных работах, что профессиональный менеджер делает всё возможное для достижения перспектив организации, обладает умениями побуждать, координировать и организовывать коллектив для выполнения работы, но он не может быть «универсальным гением», а является «дирижером оркестра». Выдающийся экономист озвучил идею самоуправления трудящихся, так как он считал, что служащие в этом случае становятся более ответственными. Но идею отвергли. П. Друкер относится к последователям системного подхода, он выдвинул свою важнейшую теорию о практике управления, в основе которой лежат цели организации. Только после установки целей, определяются функции, методы и элементы системы процесса управления. Это было полной противоположностью теории А. Файоля, которая основывалась на определении функций и процесса.

У представителей классической школы были общие ошибки – это чрезмерный интерес формальными моментами и обращение к людям, как к машинам.

С тех пор прошло более 100 лет, существенно усовершенствовались и поменялись технологии ведения бизнеса и организации труда. Компьютеризация и интернет ресурсы значительно облегчили любую работу в организациях. Улучшение банковской системы привело к почти стопроцентному безналичному расчёту. Но по-прежнему главной задачей любого предприятия является получение максимальной прибыли.

Новая информационная среда, в которой действуют современные организации – это особенности функционирования предприятия в условиях жёсткой конкуренции. При этом сейчас давление конкуренции ощущается и внутри страны, и на международном уровне. Такие изменения привели к усовершенствованию системы управления.

На сегодняшний день были выделены некоторые основные задачи системы управления:

- создание эффективной системы планирования и контроля;
- направление всех усилий для достижения цели;
- организация сотрудничества и взаимодействия кадров внутри предприятия;
- информационная поддержка;
- управление ресурсами людскими и материальными; кадровая политика;
- рекламная и маркетинговая деятельность; внедрение инновационных технологий.

Современный руководитель должен «искусно» управлять организацией, обладать перечнем лидерских качеств, иметь крепкое здоровье и постоянно развивать самоменеджмент. Он должен уметь: оптимизировать своё рабочее время для максимально эффективного прогресса; выстраивать планы личной работы (планировать); организовывать своё рабочее место; корректировать и подготавливать документацию и деловые письма; обрабатывать информацию; развивать свою память; корректно и конкретно разговаривать по телефону; выступать публично; разрабатывать презентации; оценивать эффективность организации личного труда; взаимодействовать с коллегами и подчинёнными; формулировать жизненные цели.

Иногда в организациях без необходимого управления даже высококвалифицированным сотрудникам бывает сложно достичь целей, поставленных перед фирмой. Обычно цели организации отличаются от целей её работников. Поэтому необходимо связывать интересы сотрудников с целью деятельности предприятия. Возникает необходимость применения новых методов управления мотивацией своих сотрудников и разработки системы мотивации, которые в свою очередь влекут за собой денежные затраты. В то же время сотрудник должен приносить компании больше доходов, чем потраченные на него средства.

Согласно теории выбора руководителей, для решения проблем, связанных со стимулированием роста производительности труда, пользуются некоторыми теоретическими принципами (теориями): теория выбора руководителей, которые используют социально-психологические методы управления; теория реализации целей; теория справедливости; теория потребностей.

Эффективный руководитель современного предприятия постоянно должен решать задачу по изучению и совершенствованию системы управления организацией.

Известно, что организация – это координация элементов, входящих в организационную систему. Все организационные системы основываются и разрабатываются по принципу «иерархии» (перевод с греческого – священная власть). На сегодняшний день существует множество типов и разновидностей организационных систем управления. Линейная система управления применяется в небольших организациях с профессиональным и достойным руководителем. Линейно-функциональная система управления разработана для организаций, в которых функциональные обязанности выполняют заместители руководителя: производственный директор, коммерческий директор, маркетинговый директор, руководители отделов и т.д. Принцип построения управленческого процесса – «шахматный» порядок.

Линейно-штабная система управления объединяет в себе линейную и линейно-функциональную системы. В данном случае линейным руководителям в помощь создаются специализированные отделы (штабы). Соответствующие штабы разрабатывают для руководителя проекты по решениям различных задач.

После рассмотрения этих проектов руководитель принимает решения сам.

Матричная система управления – это решётчатая организация, которая работает по принципу двойного подчинения исполнителей. Такая система применяется на сложных предприятиях.

Классическая система управления (рис. 2) – это сложное преобразование организационных процессов и явлений, объединяющее все элементы системы управления и подсистемы управления для эффективного функционирования организации.

Управленческая деятельность приносит эффект в результате разработки методологии и поэтапного процесса управления, при помощи механизма управления, который, в свою очередь, объединяет структуру и технику управления.

Разработанная методология управления в конкретной организации облегчает процесс формирования системы управления. Методология управления состоит из основных элементов, включающих в себя: концепцию управления, технологические и базовые решения применения на практике, принципиальные и законные методы управления, процедуры оценивания эффективности управления. При разработке методологии управления используют научные методы и экспертно-аналитические.

Управленческий процесс состоит из управленческого труда и его средств, с разработкой и реализацией решений. Процесс управления – это соединение нескольких видов деятельности, которые нацелены на поэтапное развитие организации.

Рис. 2. Элементы системы управления организацией [5]

Такой процесс направляет и координирует элементы системы управления для достижения поставленной цели. В процессе управления решаются две

задачи: тактическая и стратегическая. Информационное обеспечение – это продукт процесса. С помощью информации вначале принимаются решения, а потом руководство применяет конкретные распорядительные действия.

Структура управления состоит из упорядоченных компонентов управленческой деятельности, которая работает как единое целое. Именно в этой подсистеме управления организацией происходит организация труда, и определение типа организационной системы управления. Но без технической поддержки вся управленческая деятельность заторможенная или вообще не может осуществляться. Ведь даже работа на дому невозможна без электроэнергии, телефона, компьютера, интернета, ручки, бумаги и т.п. Не говоря уже об офисах, цехах, строительных площадках и т.д.

Тяжёлая ноша, которую несёт на себе руководитель, управляя организацией, относится к категории умственного труда, что в свою очередь является сложнейшим нервно-психологическим давлением на головной мозг. Не просто так даже обычный рабочий человек соглашается с тем, что легче отработать свою смену и уйти со «здоровой головой» домой. В то время как у руководителя «голова болит» круглосуточно.

Чтобы составить систему управления организацией нужно решить целый ряд мероприятий: определить цели, разделить функции управления и производства, организовать разделения труда, внедрить инновационные технологии, разработать системы мотивации, снабжения и сбыта, наладить хозяйственную деятельность.

Система управления организацией никогда не будет функционировать без правильно подобранного персонала, чётко перечисленных принципов и функций предприятия.

Известный американский профессор (русского происхождения), специалист по вопросам управления промышленными корпорациями И. Ансофф [6], опубликовал в своей книге «Стратегическое управление» важнейшие функции главного руководства. И. Ансофф считается одним из основоположников теории стратегического управления, так как помимо множества опубликованных работ, связанных с проблемами стратегического планирования, он имел плодотворный опыт применения своей концепции в известных корпорациях. Он выстроил поэтапно весь процесс управления, выделив действия и функции главного руководителя:

- для каждой зоны хозяйствования определить стратегические цели;
- выявить слабые места и проблемы;
- для успешной деятельности предприятия анализировать проблемы и успехи;
- разработать варианты решения проблем;
- анализ возможных поражений или побед после применения планируемых разработок;
- выбрать нужный вариант решения проблем;
- вычислить возможные финансовые затраты на применение урегулирования проблем;
- выбрать управляющих процессом обновления и преобразования вместе с мотивационными и коммуникационными действиями;
- контроль и оценка уровня успешности достижения цели;
- мониторинг в деятельности своей фирмы и других для выявления возможных сбоев;
- воссоздание перечисленных этапов.

Процесс формирования систем внутрифирменного управления основан на четырёх этапах управления на основе:

- контроля исполнения;
- экстраполяции, когда темп изменений ускоряется, но будущее ещё можно предсказывать путём экстраполяции прошлого;
- предвидения изменений, когда начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя это предусмотреть;
- гибких экстренных решений, которые складываются в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть [6].

Бернард Ч. [1] впервые рассмотрел предприятие как социальную систему. Он был одним из сторонников системного подхода. В своих работах он раскрывал сущность людей, которые в процессе физических и биологических ограничений объединялись в согласованно действующие группы – социальные системы для достижения поставленной цели. Такие системы он разделял на две группы: организационную и заключающую.

Главный признак всех предприятий, по мнению Бернарда, иерархичность. Он писал, что любая организация, кроме государства и Церкви, являются частными и делятся на: формальные и неформальные. Барнард выдвинул концепцию социальной ответственности корпорации, в соответствии с которой менеджмент должен учитывать последствия принимаемых решений и нести за них ответственность перед обществом и отдельным человеком.

Таким образом, проанализировав ряд научных работ можно сделать вывод, что для эффективной работы любое предприятие нуждается в эффективном управлении, в частности в грамотном подходе к планированию, организации и распределению труда, распределению ресурсов, контролю. Предприятие будет работать успешно только после определения главных целей организации, разработки и внедрения стратегий, составления и внедрения системы управления организацией, подбора и координации персонала, систематического контроля над всеми процессами работы.

Список использованных источников

1. Менеджмент: учебное пособие / М.М. Глазов и др. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – СПб.: Астерион, 2014. – 433 с.
2. Теория организации: учебник ГРИФ УМО / С.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. – Изд. «Экзамен» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cfin.ru/management/strategy/org_n_man.shtml
3. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.litmir.me/bd/?b=569683>
4. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/emerson-garrington.html>
5. Система управления организацией: методология, процесс, структура, техника и технология управления / Официальный сайт Негосударственного образовательного учреждения «Современная гуманитарная академия» (НОУ СГА) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.standard-company.ru/standard-company41.shtml>
6. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 303 с.